

**РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ТУРИЗМЕ И СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)**

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

**д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;**

ЧЕРКАШИНА Т.В.,

**ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлены результаты проведенного среди жителей Донецкой Народной Республики опроса, направленного на выявление отношения жителей Республики к такому явлению как партнерство государства и бизнеса (сфера туризма и гостеприимства). Статья является третьей в цикле публикаций данной направленности.

Проведение исследований в сфере туризма включено в перечень мероприятий по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг. (далее Стратегия), утвержденной Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики №01-09/259 от 30.12.2020. Исполнителями данного пункта Стратегии являются кафедры туризма образовательных учреждений высшего образования.

Обоснованы наиболее значимые результаты проведенного исследования в контексте готовности жителей республики к участию в государственно-частном партнерстве и определения роли государства для обеспечения эффективности сотрудничества.

***Ключевые слова:** социологическое исследование, внутренний и въездной туризм, сфера гостеприимства, государственно-частное партнерство, Донецкая Народная Республика*

THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY)

OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism;

CHERKASHINA T.V.,
Senior lecturer of the Department of
Foreign Languages
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the article it is presented the results of a sociological survey conducted among the residents of the Donetsk People's Republic aimed at identifying the attitude of the residents of the Republic to such a phenomenon as a partnership between the state and business (using the example of tourism and hospitality industry). The article is the third in a series of publications in this direction.

Conducting sociological research in the field of tourism is included in the list of measures for the implementation of the Strategy for the Development of Domestic and Inbound Tourism in the Donetsk People's Republic for 2021-2025 (hereinafter referred to as the Strategy), approved by the Order of the Ministry of Youth, Sports and Tourism of the Donetsk People's Republic No. 01-09/259 dated 12/30/2020. The executors of this point of the Strategy are the departments of tourism of educational institutions of higher education.

The most significant results of the conducted research are substantiated in the context of the readiness of the Republic residents for participation in such a partnership and the definition of the role of the state to ensure the effectiveness of cooperation.

***Keywords:** sociological research, domestic and inbound tourism, hospitality, public-private partnership, Donetsk People's Republic*

Постановка проблемы. Проведение социологических исследований в рамках реализации Стратегии необходимо для выявления общественного мнения по целому ряду социально значимых аспектов развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике, учет которых необходим для эффективной реализации запланированных в Стратегии мероприятий, организации постоянного мониторинга и своевременной корректировки планов.

Еще до принятия Стратегии в Донецкой Народной Республике (2018 г.) на базе кафедры туризма ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» проводилось социологическое исследование [1], цель которого заключалась в выявлении общественного мнения по значимым вопросам, связанным с организацией отдыха (рекреации) населения региона и разработкой рекомендаций по дальнейшему развитию туристско-рекреационной сферы ДНР. В 2021 году в рамках выполнения перечня мероприятий по реализации Стратегии было проведено очередное социологическое исследование [2], целью которого стал сбор и анализ информации, направленной на выявление общественного мнения об условиях отдыха и уровне развития туризма в регионе в довоенное время и во время конфликта. Результатом опроса стало формирование перечня мер, которые, по мнению респондентов, могли бы улучшить ситуацию, связанную с отдыхом и оздоровлением населения в Республике.

Вместе с тем, в контексте решения социально значимых задач организации качественного отдыха и развития туризма в Республике спектр проведения подобных исследований может быть расширен. В частности, после завершения СВО особую актуальность приобретет восстановление и модернизация инфраструктуры туризма, в том числе инновационно ориентированной, что подразумевает поиск эффективных механизмов привлечения, помимо государственных средств, также частных инвестиций. Немаловажное значение для выработки эффективных механизмов такого сотрудничества имеет степень вовлеченности местного населения в процессы ГЧП, что и предопределило направленность проведенного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Социологическими исследованиями в сфере туризма занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, среди них, например, Булганина С.В., Бурмистров Н.И., Вартпатриков Э.А., Волков С.К., Ефимова А.И., Иванова Д.С., Лабазова А.В., Отнюкова М.С., Полухина А.Н., Турыгин А.А., Черевичко Т.В. [3-9].

Вместе с тем, в Донецкой Народной Республике в сфере туризма и гостеприимства отмечается недостаточное количество работ данной направленности. В связи с этим с целью эффективной реализации Стратегии, в том числе в контексте интеграции ДНР в туристское пространство РФ, и было предусмотрено проведение ряда исследований в этом направлении.

Цель статьи – на основе проведенного социологического опроса обозначить основные векторы развития государственно-

частного партнерства в сфере туризма и гостеприимства в Донецкой Народной Республике в контексте интеграции в туристское пространство Российской Федерации и реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг.

Основной материал исследования. Социологический опрос проводился в октябре-ноябре 2022 г. В процессе социологического опроса анкеты распространялись среди жителей Донецкой Народной Республики силами обучающихся направления подготовки 43.03.02 Туризм (профиль «Туризм и гостиничная деятельность»), в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий.

К задачам социологического исследования относятся:

- изучить структуру аудитории, принявшей участие в опросе;
- выявить географию, частоту, продолжительность и другие значимые характеристики туристского спроса в ДНР;

- раскрыть значимые аспекты развития государственно-частного партнерства в сфере туризма и гостеприимства, в том числе предрасположенность населения к участию в таком сотрудничестве при формировании туристской инфраструктуры ДНР в условиях урегулирования конфликта и успешного завершения СВО.

В данном социологическом исследовании использовался такой метод опроса как анкетирование. С 1 по 4 вопрос анкеты были закрытыми, т.е. респонденты делали выбор варианта ответа из предложенного списка, остальные (с 5 по 9 вопрос) предусматривали для респондентов возможность самостоятельного формулирования ответа.

Субъектами исследования стали жители ДНР, постоянно проживающие, работающие и обучающиеся в городах и населенных пунктах ДНР.

Объектом социологического исследования выступил туризм и сфера гостеприимства ДНР.

Предметом проведенного социологического исследования можно считать развитие государственно-частного партнерства в туризме и сфере гостеприимства ДНР.

Число анкет, полученных по результатам проведенного исследования и пригодных для дальнейшей обработки, составило 342 единицы. Несмотря на небольшое количество респондентов, что связано, в том числе, с военными действиями и напряженной

ситуацией в регионе, результаты опроса можно считать надежными и точными, так как выборка представляла собой репрезентативный срез населения, т.е. соответствовала определенным параметрам, таким как возраст, пол, образование, занятость.

Заключительный этап исследования заключался в обобщении данных, в том числе в виде диаграмм, их пояснении и истолковании, а также обосновании практических выводов и рекомендаций по развитию государственно-частного партнерства в ДНР на основе учета общественного мнения.

Преимущественно анкеты распространялись силами обучающихся среди жителей ДНР, охватывая наиболее активные прослойки общества, в том числе по критерию трудовой активности (платежеспособности), а соответственно, активных пользователей туристских услуг.

Половой состав респондентов. Из 342 опрошенных (по разным организациям и в различных населенных пунктах Республики) 63 % респондентов составляют женщины (215 человек), 37 % – мужчины (127 человек) (Рис. 1).

Рис. 1. Половой состав респондентов

Возрастной состав респондентов. Целевой аудиторией для анкетирования стали жители 22-60 лет. Именно эта возрастная категория может самостоятельно обеспечивать свои туристские потребности, связанные с отдыхом, оздоровлением, развлечениями и другими целями туристской деятельности (Рис. 2).

Рис. 2. Возрастные особенности респондентов (женщины и мужчины)

Среди женщин, принявших участие в опросе, лидирует возрастной сегмент 23-35 лет (79 человек) и 36-60 лет (68 человек). Среди мужчин – 16-22 года (46 человек) и 23-35 лет (41 человек).

Частота отдыха среди жителей ДНР. Результаты опроса показали, что более половины женщин – 69% (149 человек) и 48% мужчин (57 человек) отдыхают 1 раз в год. С частотой 1 раз в несколько лет отдыхают соответственно свыше 32% мужчин и около 17% женщин. Более 2-х раз в год отдыхает практически равный процент мужчин и женщин – 12% и 11% соответственно. И наименьшую долю занимает процент людей, которые вообще не отдыхают, среди мужчин он выше 8%, среди женщин ниже 3% (Рис. 3).

Рис. 3. Частота отдыха жителей ДНР (женщины и мужчины)

Общая продолжительность отдыха респондентов (в год).
 Судя по ответам респондентов, можно сделать вывод, что наиболее распространена среди жителей ДНР продолжительность отдыха 6-14 дней. Такую продолжительность отдыха указали 49% женщин (88 человек) и 47% мужчин (52 человека). Также среди представителей двух полов практически равны показатели продолжительности отдыха, занимающие второе и третье место: общая продолжительность отдыха 15-24 дня (женщины – 21%, мужчины – 22%) и отдых продолжительностью более 24 дней (женщины – 13%, мужчины – 14% соответственно). Наименьшее количество респондентов относятся к категории «не отдыхаю вообще»: мужчины – 8% и вдвое меньше женщин – 4% (Рис. 4.).

Рис. 4. Общая продолжительность отдыха респондентов в год (женщины и мужчины)

География туризма жителей ДНР. Рассматривая показатели внутреннего и выездного туризма, можно сделать вывод, что большинство опрошенных, как женщин, так и мужчин, предпочитают отдых за пределами Республики: 57% (149 человек) и 59% (89 человек) соответственно. Меньшее количество людей отдыхают в ДНР: среди женщин – 34%, что на одну треть больше чем у мужчин (23% опрошенных). Доля тех, кто по каким-то причинам «не отдыхает вообще» составляет для обоих полов: 18% – мужчины и в два раза меньше (9%) женщины.

Из «не отдыхающих» 7% женщин и 11% мужчин входят в эту категорию по причине отсутствия финансовых возможностей, 2% женщин и 7% мужчин – по другой причине. В среднем, среди опрошенных жителей ДНР по причине отсутствия финансовых возможностей не отдыхает вдвое больше людей, чем по другим причинам. (Рис. 5.).

Что касается выездного туризма в ДНР, больше половины опрошенных, а именно 75% женщин и 58% мужчин предпочитают отдыхать в регионах России. На втором месте по популярности в качестве места для отдыха стоит Абхазия, ее выбирают 11% женщин и 17% мужчин. Третье место у женщин делят «другая страна ближнего зарубежья» и «страна дальнего зарубежья», их доли составляют по 5%.

Рис. 5. География туризма жителей ДНР (женщины и мужчины)

У мужчин третье место занимает «другая страна ближнего зарубежья» (10%).

География выездного туризма жителей ДНР представлена на рис. 6.

Большее количество как женщин (73% или 164 человека), так и мужчин (67% или 86 человек) считают, что после завершения специализированной военной операции и освобождения территории ДНР государство должно стать основным инвестором в восстановление и создание новой туристской инфраструктуры (отели, дома и базы отдыха, аквапарки, другие объекты туристского интереса). Практически равное количество голосов женщин в вопросе о потенциальных основных инвесторах в восстановление и создание новой туристской инфраструктуры ДНР (12% и 11% соответственно) было отдано «частному капиталу, его происхождение не имеет значения» и «частному капиталу, происхождение имеет значение, предпочтительно средства компаний, осуществляющих деятельность в регионе». Среди мужчин «частный капитал, его происхождение не имеет значения» более популярный ответ (19%), чем «частный капитал, происхождение имеет значение» (12%).

Где отдыхают женщины:

- в России
- в Абхазии
- в Украине
- другая страна ближнего зарубежья
- в странах дальнего зарубежья

Где отдыхают мужчины:

- в России
- в Абхазии
- в Украине
- другая страна ближнего зарубежья
- в странах дальнего зарубежья

Рис. 6. География выездного туризма жителей ДНР (женщины и мужчины)

Наименьшее количество людей имеют другое мнение: 4% женщин и вдвое меньше мужчин (2%) (Рис. 7.).

Другое мнение преимущественно выглядело следующим образом: «развитие региона необходимо проводить общими усилиями (комплексно): со стороны государства и проектов городского хозяйства, а также благодаря частным инвесторам, которые будут получать от этого выгоду, а также за счет людей, причинивших вред государству и инфраструктуре (военнопленных)».

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто должен стать основным инвестором в восстановление и создание новой туристской инфраструктуры после завершения СВО и освобождения территории ДНР?» (женщины и мужчины)

Практически половина женщин – 46% (99 человек) на вопрос: «Если бы Вы располагали средствами, согласились ли бы стать акционером инновационного туристического комплекса на территории ДНР, чтобы в дальнейшем получать дивиденды от доходов и иметь привилегированные условия на отдых?» – ответили «скорее да, чем нет». Второе место среди женщин занимает ответ «да» – 31%. Меньше всего женщин дали ответ

«нет» – 23%, из них некоторые прокомментировали свой ответ (приводятся наиболее аргументированные ответы):

– по причине отсутствия специальных знаний по этому вопросу;

– считаю, что на территории ДНР надо развивать не туризм, а промышленность. Наш регион всегда был богат и разнообразен своими производствами, которые просто уничтожили в последнее время. И если бы я располагала средствами, то вложила бы их в какое-то полезное предприятие.

Большинство мужчин на данный вопрос дали ответ «нет» – 41% (52 человека), из них некоторые прокомментировали свой выбор следующим образом:

– есть другие более привлекательные сферы инвестиций;

– отсутствие денежных средств, необходимых для инвестирования;

– решение данной проблемы – задача государства.

Второе место среди мужчин занимает ответ «скорее да, чем нет» – 31%. Меньше всего мужчин дали ответ «да» – 28% (Рис. 8.).

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если бы Вы располагали средствами, согласились ли бы стать акционером инновационного туристического комплекса на территории ДНР, чтобы в дальнейшем получать дивиденды от доходов и иметь привилегированные условия на отдых?» (женщины и мужчины)

Абсолютное большинство респондентов на вопрос «Как Вы считаете, государство должно стимулировать отдыхающих на отдых внутри региона (пример – программа Кэшбек в РФ, по которой туристам возвращают 20% от стоимости тура по России в период межсезонья и низкого сезона)?» дали ответ «да» – 95% женщин (205 человек) и 93% мужчин (122 человека). Ответ «нет» дали 7% мужчин и 5% женщин (Рис. 9).

Рис. 9. Мнение жителей ДНР по поводу целесообразности стимулирования отдыхающих на отдых внутри региона

Абсолютное большинство респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, государство должно стимулировать частных инвесторов для их активного участия в формировании туристской инфраструктуры в ДНР (налоговые льготы или каникулы, другие инструменты)?» – дали ответ «да», а именно 93% женщин (201 человек) и 84% мужчин (91 человек).

Далее приведены наиболее аргументированные комментарии респондентов по данному вопросу: «налоговые льготы, сокращение бюрократических формальностей для открытия бизнеса, создание атмосферы доверия между государством и частным капиталом, уход от необходимости коррупции или кумовства для открытия чего-либо; отдых в пределах нашей территории облегчит задачу желающим отдохнуть не только в период летнего сезона (например,

во время школьных каникул/отпуска, не покидая пределов ДНР), а также предоставит возможность качественного отдыха людям, не имеющих достаточного количества денежных средств для полноценного отдыха за пределами Республики; привлечение в туристический бизнес молодых инвесторов и реализация, благодаря их активности, новых идей и проектов, выделение грантов под наиболее успешные проекты; предоставление налоговых льгот на приобретение земли и открытие бизнеса; юридическая помощь, создание единого юридического центра, где помогут сократить время на бюрократию и поездки по разным инстанциям, а также проконсультируют по интересующим вопросам».

Ответ «нет» дали 16 % мужчин и 7% женщин (Рис. 10).

Рис. 10. Результаты мониторинга мнения жителей ДНР по поводу стимулирования государством частных инвесторов для их активного участия в формировании туристской инфраструктуры.

Выводы. Таким образом, с целью обеспечения эффективной реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг. и в контексте ускорения интеграции Республики в туристское пространство Российской Федерации после завершения СВО и освобождения территории ДНР особую значимость приобретут вопросы восстановления существующей и создания новой туристской

инфраструктуры. Формирование инновационного туристско-рекреационного комплекса в ДНР может быть обеспечено за счет эффективного развития государственно-частного партнерства в туризме и сфере гостеприимства Донецкой Народной Республики. Проведенное исследование позволило установить мнение общественности по данному вопросу, выявить наиболее значимые аспекты развития сотрудничества государства и бизнеса с точки зрения жителей Донецкой Народной Республики.

Дальнейшие исследования будут направлены на мониторинг общественного мнения и выявление на его основе важных векторов развития туризма и сферы гостеприимства ДНР.

Список использованных источников

1. Овчаренко Л.А. Формирование стратегии развития сферы рекреации ДНР на основе социологического исследования / Л.А. Овчаренко // Менеджер. – 2018. – № 1 (83). – С. 21-29.

2. Овчаренко Л.А. Социологический опрос как инструмент управления эффективной реализацией стратегии развития внутреннего и въездного туризма в ДНР / Л.А. Овчаренко, Т.В. Черкашина // Менеджер. – 2022. – № 1 (99). – С. 137-145.

3. Ефимова А.И. Развитие туризма в Республике Мордовия: результаты социологического исследования / А.И. Ефимова // Социология государственного и муниципального управления. Социологический альманах: Материалы X Орловских социологических чтений. – 2019. – С. 180-182.

4. Иванова Д.С. Социологическое исследование по экстремальному туризму молодежи / Д.С. Иванова, А.В. Лабазова, С.В. Булганина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 3 (37). – С. 153-158.

5. Полухина А.Н. Специфика развития сельского туризма: по итогам социологического исследования предпочтений сельского населения Республики Марий Эл / А.Н. Полухина // Труды Поволжского государственного технологического университета. Серия: Социально-экономическая. – 2019. – № 7. – С. 36-41.

6. Турыгин А.А. Анализ научных исследований туризма в отрасли 22.00.00 Социологические науки / А.А. Турыгин // Проблемы и перспективы современного туризма: сборник работ по

материалам XII Международной научно-практической студенческой конференции. Тезисы опубликованы в редакции авторов. – 2020. – С. 92-94.

7. Бурмистров Н.И. Туризм в условиях пандемии среди студентов-географов ИЕСТ МГПУ (по результатам социологического исследования 2021 г.) / Н.И. Бурмистров, Э.А. Вартпатриков // Образовательный туризм в школе и вузе: сборник статей по материалам VII научно-практической конференции (I всероссийской). – Москва, 2021. – С. 76-79.

8. Отнюкова М.С. Социологические исследования в туризме / М.С. Отнюкова, Т.В. Черевичко // Учебное пособие / Москва, 2021. – Сер. 76. Высшее образование (1-е изд.). – 96 с.

9. Волков С.К. Изучение возможностей развития туризма в России в условиях пандемии COVID-19 на основе социологических исследований / С.К. Волков // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – № 4 (96). – С. 81-89.